

COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA OLIY TIBBIY TA'LIMDA MASOFAVIY TA'LIM VA ELEKTRON RESURLAR ORQALI INFEKSION KASALLIKLARNI O'RGATISH TAJRIBALARI

Yoqubova Sevara Nuriddin qizi 2-kurs talabasi

Xamidova Farzona Suhrob qizi 2-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: Axatova Guljahon Xakimovna

Kimyo international university in Tashkent (KIUT)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411719>

Dolzarbliqi: COVID-19 pandemiyasi global Sog'liqni saqlash tizimiga jiddiy ta'sir ko'rsatgani kabi, oliy tibbiy ta'lim sohasida ham yangi yondashuvlarni talab qildi. An'anaviy auditoriya mashg'ulotlari o'rini masofaviy ta'lim va raqamli resurslar egalladi. Ayniqsa, infeksiyon kasalliklar kabi amaliy ko'nikmalarni talab qiladigan fanlarni o'qitishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni dolzarb bo'ldi.

Maqsadi: Pandemiya davrida infeksiyon kasalliklar bo'yicha bilim berishda qo'llanilgan masofaviy ta'lim uslublari, elektron resurslar va ularning samaradorligini tahlil qilish.

Material va metodlar: Tadqiqotda 2020–2022-yillar oralig'ida O'zbekiston va xorijiy oliy tibbiy ta'lim muassasalarida infeksiyon kasalliklar bo'yicha o'qitishda qo'llanilgan onlayn platformalar (Zoom, Google Meet, Moodle), virtual simulyatorlar va raqamli darsliklar asosida tahliliy va statistik metodlar orqali taqqoslash o'tkazildi. So'rovnomalar va intervyular orqali talabalar va o'qituvchilarning fikrlari ham o'rganildi.

Olingan natijalar: Masofaviy ta'lim orqali taqdim etilgan darslar talabalarning nazariy bilimlarini mustahkamlashda samarali bo'lgan, biroq amaliy ko'nikmalarning yetarli shakllanmaganligi aniqlangan. Raqamli vizualizatsiyalar va interaktiv testlar bilimlarni eslab qolishda muhim rol o'ynagan. Elektron platformalar orqali ta'lim olish talabalar tomonidan 78% holatda ijobiy baholangan.

Xulosa: COVID-19 pandemiyasi oliy tibbiy ta'lim sohasida raqamlashtirish va masofaviy o'qitish imkoniyatlarining zarurligini ochib berdi. Infeksiyon kasalliklar bo'yicha nazariy bilimlar raqamli platformalar orqali muvaffaqiyatli yetkazildi, ammo amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda jiddiy muammolar kuzatildi. Bu esa kelajakda gibril ta'lim modelini yo'lga qo'yish zaruratini ko'rsatdi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning raqamli savodxonligini oshirish, elektron kontent sifatini yaxshilash va interaktiv vositalarni kengaytirish zarurdir. Pandemiya tajribasi asosida tibbiy ta'limni texnologik rivojlantirish — istiqbolli yo'nalishdir.